

O'ZBEK IJTIMOY PSIXOLOGIYASIDA YOSHLARNI NIKOH OLDI YETUKLIKKA TAYYORLASH MUAMMOSINING O'RGANILGANLIK HOLATI

Botirova Yorqinoy

Guliston davlat pedagogika instituti stajor-o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14266700>

Mamlakatimizda oilaviy munosabatlar, eng avvalo, ixtiyoriylik tamoyilini amalga oshiradi – nikohga kirganlarning erkin roziligi, nikohni ro'yxatga olish to'g'risidagi erkin irodasi oilaviy kodeks va ko'plab xalqaro huquqiy bitimlarga asosan nikohni qayd etishning asosiy shartlaridan biridir. Ularda ayollar va erkaklar uyushmasi o'zaro sevgi va hurmat – moddiy hisob-kitoblardan bexabar bo'lgan his-tuyg'ularga asoslangan. Fuqarolik holatini ro'yxatga olish bo'yicha davlat organlarida ro'yxatdan o'tgan faqat nikoh haqiqiy hisoblanadi. Unda, turmush o'rtoqlar nikoh munosabatlarining barcha jihatlari bilan bir qatorda barcha moddiy tomonlari teng huquq va majburiyatlarga ega.

Mamlakatimizda nikohlarning aksariyat qismi sevgi uchundir. Biroq, hatto hozirgi o'zaro sevgi tuyg'usi ham yoshlar nikohga tayyor bo'lishini anglatmaydi, ya'ni bir-biriga nisbatan yangi huquqlar va majburiyatlarni amalga oshirish uchun va oilaning paydo bo'lishi bilan yuzaga keladigan farzandlar uchun oilaviy hyotga moslashish jarayonini ta'minlamaydi. Quyida yoshlarning nikoh oldi yetuklikka tayyorlashga oid ayrim ijtimoiy psixologik tadqiqotlar ko'rib chiqiladi.

O.Bo'riev ta'rifida oila a'zolarining muayyan rollar doirasida u yoki bu holatlarda o'zligini namoyon etishi yoki ijrosi emas, balki, bu har bir oilaga xos bo'lgan o'zaro munosabatlar "xaritasi"dir. Masalan, biror oilaga yordam bermoqchi bo'lgan terapevtga ayni shu xarita kerak, chunki u real a'zolarining real o'zaro munosabatlarini boshqachasiga tasavvur etishi mushkul. Bu xaritaga ayni shu oila a'zolaridan tashqari, ularning yaqinlarining ta'siri ham kiradi. Masalan, agar erkak kishi oilada qandaydir ajrab qolgan bo'lib, xotini va farzandlari bilan yashagan taqdirda ham uning xotiniga bo'lgan real munosabatlariga boshqa uyda yashaydigan onasining ta'siri bo'lsa, demak, oilaviy munosabatlar xaritasida qaynonaning ta'siri ham albatta nazarda tutilishi shart. Yoki birinchi nikohidan ajralgan ayol sobiq erining farzandi bilan birga yashayotganligi bois, hamisha uni eslab turishi, bolasining istagiga ko'ra, sobiq eri bilan ko'rishib turishi, hattoki, moliyaviy jihatdan unga tobe ham bo'lishi mumkin. Bu, tabiiy, ayni paytda real oilaviy munosabatlarga ta'sir etmay qolmaydi.

M.Inoyatovning yozishicha, bunugi kunda gender psixologiyasi sohasida asosan androtsentrik qarashlar ustivorligi kuzatilmoqda. Ya'ni, ikkala jins vakilida ham bir-biridan tomoman farq qilmaydigan, ikkalasida ham kuzatish mumkin bo'lgan psixologik xususiyatlar kuzatilmoqdaki, bu ularning eng avvalo oila va nikoh masalalaridagi qarashlar uyg'unligidan kelib chiqadi. Lekin metodologik jihatdan olimning ta'kidlashicha, baribir, aynan ayolga xos sifatlar normasi haqida gap ketganda, baribir ular erkak sifatlarining standarti asosida tahlil etiladi.

Sh. S. Abduqodirov o'zining "Ijtimoiy Psixologiya" asarida yoshlarning nikohga tayyorligini o'rganishga katta e'tibor qaratgan. U, yoshlarni nikohga tayyorlashda, ijtimoiy va psixologik omillarning ahamiyatini ta'kidlagan. Asarda yoshlarning nikohga tayyorligi faqatgina ularning psixologik holati bilan chambarchas bog'liq emas, balki jamiyatdagi o'zgartirilgan qadriyatlar, oila tuzilishi va ijtimoiy rollarni anglash bilan ham bog'liq ekanligi ko'rsatilgan. Shuningdek, Abduqodirov yoshlarning nikohga nisbatan ijtimoiy qarashlarini, ularning shaxsiy tajribalarini o'rgangan.

X. X. Shamsiev o'zining ilmiy tadqiqotlarida yoshlarning nikohga tayyorlik muammosini o'rganishda zamonaviy ijtimoiy-psixologik omillarga e'tibor qaratadi. U yoshlarni nikohga tayyorlashda oila a'zolari va o'qituvchilarning roli, shuningdek, jamiyatning oila haqidagi qarashlari o'rganilgan. Shamsievning tadqiqotlarida, yoshlarning nikohga tayyorligi, ularning oila va jamiyatdagi o'rni bilan aloqadorligini tushuntiruvchi psixologik va sotsiologik yondashuvlar mavjud.

M. M. To'raqulovning "Yoshlar va Psixologik Tayyorlik" asarida, yoshlarning oila qurishdan oldingi psixologik tayyorlik darajasi o'rganiladi. To'raqulov o'zi olib borgan eksperimentlar va tahlillar yordamida, yoshlarning oila qurishga nisbatan his-tuyg'ulari va psixologik holatlarini aniqlashga harakat qilgan. U yoshlarning nikohga tayyorlik darajasini belgilashda, shaxsiy ruhiy holatni va oila a'zolariga nisbatan munosabatlarni tahlil qilishni muhim deb bilgan. U, o'zi olib borgan tadqiqotlar asosida, yoshlarning nikohga tayyorligi, nafaqat psixologik holatga, balki shaxsiy va ijtimoiy mas'uliyatni qabul qilishga ham bog'liqligini ta'kidladi.

R. R. Mirmuxammedov o'zining tadqiqotlarida oila qurishga tayyorlikning psixologik va ijtimoiy omillarini tahlil qiladi. Uning fikriga ko'ra, nikohga tayyorlik yoshning o'z-o'zini anglashiga, oila tuzish bo'yicha psixologik tushunchalariga va oilaviy mas'uliyatni his qilishiga bog'liq. Mirmuxammedov yoshlarning o'zgargan ijtimoiy va madaniy sharoitda, oilaviy hayotga tayyorligini oshirish uchun jamoatchilik tomonidan olib borilishi kerak bo'lgan ishlarni tavsiya qiladi. Mirmuxammedov yoshlar o'rtasida oilaviy mas'uliyat va oila tuzish bo'yicha psixologik tayyorgarlikni shakllantirishda ijtimoiy muhitning ta'siri haqida fikr yuritadi. yoshlarning o'zaro munosabatlari va oilaviy vazifalariga nisbatan tasavvurlarini o'rgangan va nikohga tayyorlikni ijtimoiy madaniyat bilan bog'lagan.

S. S. Komilov, yoshlarning nikohga tayyorlik masalasini o'rganishda, ularning ijtimoiy va psixologik holatini birgalikda tahlil qilishga e'tibor qaratgan. Uning ilmiy ishlarida yoshlarning nikohga tayyorligini baholashda, ularning ijtimoiy tajribasi, oila va jamiyatdagi mavqei, shaxsiy hayotidagi o'zgarishlar ham ko'rib chiqiladi. Komilov yoshlarni nikohga tayyorlashda, ijtimoiy psixologik yondashuvni qo'llashni muhim deb hisoblaydi. Uning fikriga ko'ra, yoshlarni nikohga tayyorlash jarayonida, ularning oilaviy tajribasi va ijtimoiy qadriyatlar asosida amalga oshirilgan yondashuvlar katta ahamiyatga ega.

Shuni ta'kidlash joizki, oilaning muqaddas tushunchasi ko'plab muammolari bilan hamisha tadqiqotchilar aqlu zakovatini to'lqinlantirib kelgan. Chunoschi, sosiologlar oilani yaratish uchun er va xotinning bo'lishi kifoya qiladimi yoki erkak va ayol ittifoqi oila deb nomlanishi uchun farzandlarning ham bo'lishi shartmi, degan muammo ustida bahslashib keladilar. Yuridik jihatdan buning uncha ahamiyati yo'q. Yuristlar esa, boshqa masala xususida – ya'ni, er va xotinning qonunda ko'zda tutilgan tartib va shartlarga rioya etmay tuzgan ittifoqlarini oila deb hisoblash mumkinmi? degan ma'noda bahs yuritadilar. Bunda gap hatto ular birgalikda ro'zg'or yuritib, o'z farzandlarini tarbiyalayotgan bo'lsalar ham qonuniy asosdagi nikohda ro'yxatdan o'tmasdan uzoq vaqt davomida oshkora ravishda erkak va ayolning birgalikda yashab kelishlari haqida ketayapti. Jiddiy gapiradigan bo'lsak, bunday ittifoq nikoh bo'lolmaydi hamda ota-onalarning bolalarga nisbatan huquq va majburiyatlarini istisno etganda, hech qanday yuridik oqibatlarni keltirib chiqarmaydi. Shuning uchun ham fuqarolik nikohi yoki cherkov (masjid) nikoha deb atalgan nikoh yuridik ma'noda oilani dunyoga keltirolmaydi. U faqat onalik va otalik munosabatlarini, ya'ni huquqlarning muayyan hajmi (masalan, ota-onaning istalgan har biri mulkining meros bo'lib qolishi bo'yicha bolalar huquqi)ni vujudga keltiradigan qon-qarindoshlik aloqalarinigina

yuzaga keltiradi. Birga yashovchi hamxonalar (yuridik nuqtai-nazardan ularni er-xotinlar deb atab bo'lmaydi) bir-birlarining mulkini meros qilib ololmaydilar.

Oila uzoq davom etgan tarixiy taraqqiyot natijasidir, jamiyat tuzilishining obektiv zarur, ajralmas qismidir.

Ijtimoiy ma'noda oila odamlarning ijtimoiy jihatdan alohida uyushgan guruhlar, ma'naviy, xo'jalik, maishiy va boshqa turmush shartlari hamda manfaatlari bir xil bo'lgan shaxslar ittifoqidir.

Oila eng muhim ijtimoiy vazifalarini: insonni yaratish, bolalarni tarbiyalash, odamlarni jismoniy va ma'naviy jihatdan kamol toptirish, ularni ma'naviy birlashtirish, birgalikda xo'jalik yuritishni ta'minlash, o'zaro yordam ko'rsatish, jamiyatning iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotini ta'minlash demografiya jarayonlarini yaxshilash vazifalarini bajaradi. Ayni oilada inson xarakterining asoslari, mehnatga, ma'naviy va madaniy boyoliklarga munosabat shakllanadi.

Yangi qurilayotgan oilaning kelajagi ota-onalarning, shuningdek yoshlarning o'zini ham qiziqtiradi. Bunday ma'suliyatli damda yuzaga kelayotgan oila kelajagi qanday bo'lishini bilish uchun ota-onalar, bo'lg'usi kelin-kuyovlar quyidagi nikoh oldi omillariga e'tibor berishi lozim.

Nikoh oldi omillari: oilaviy hayotga yetukligi, ularning oila qurish sabablari, ularning oila qurishgunga qadar bir-birini tanishlik muddati shart-sharoitlari, ularning bo'lg'usi hayot haqida tasavvurlarini kiritish mumkin.

Masalan: nikohda yetuklik deganda oila quruvchi yoshlarning jismoniy, jinsiy, huquqiy, iqtisodiy, ma'naviy-axloqiy, psixologik kabi yetuklik jihatlarini aniqlash mumkin. Psixologlar tavsiyasiga binoan nihoyatda erta (16-17 yoshda) va kech (28-30 keyin) oila qurish maqsadga muvofiq emas. Nihoyatda erta yoshda oila qurish va ikkisini ham yoshi 17-18 bo'lishi, yigitning oila boshlig'i sifatida shakllaniishiga salbiy ta'sir qilishi mumkin.

Qiz bola 17, ba'zan 16 yoshda ham onalik, uy bekalik vazifalarini bajarishga tayyor bo'lishi mumkin, ammo 17 yoshdagi yigit hali to'laqonli oila boshlig'i vazifasini bajarishga tayyor bo'lmaydi. Ba'zida bu kelinni kuyovga yetarli darajada hurmat qilmasligiga sabab bo'lishi mumkin.

Kech oila qurishni maqsadga muvofiq emasligi yosh ulg'aygan sari (ayniqsa qizlarda) oila qurish imkoniyatlari pasayadi, ammo turmush o'rtog'i tanlashdagi mezonlar soni keskin ortadi. Har bir "nomzoddan" turli kamchiliklar topilaveradi. Bu masalada shoshilish ham, kech qolish ham xatoliklarga olib kelishi mumkin. Insonning psixologik yetukligi bu o'z oldiga erishishi muqarrar bo'lgan, bunga imkoniyatlari yetarli bo'lgan maqsadlarni qo'yishi, turli yashash sharoitlariga moslashishidir.

Endi nikoh oldi omillarini psixologik tadqiq etamiz.

Juda ko'p bir necha o'nlab, lekin umumlashtirgan holda uch klassifikasiyaga bo'linadi:

1. Sevgi tufayli oila qurish, ya'ni yoshlar bir muddat sevib-sevilib yurganlaridan so'ng, to'y bilan turmush qilib, bir-birlariga yetishadilar.
2. Moddiy manfaatdorlik tufayli oila qurish. Yoshlar turmush qurar ekan ma'lum bir maqsadni ko'zlashlari mumkin, masalan, boylikni, mansabni, moddiy yoki ijtimoiy manfaatdorlikni ko'zlagan holda "Agar shu yigitga turmushga chiqsam, boy-badavlat yashayman" yoki "shu qizga uylansam, uning ota-onasi yordamida ma'lum bir mansab, mavqega erishaman" yoki "Yolg'izlikdan qutilish" kabilar.
3. Stereopik bo'yicha oila qurish — ya'ni bunday oila qurgan yoshlardan so'ralsa, "Hamma tengdoshlarim o'ylanayotgandi, men ham uyladim" yoki "hamma dugonalarim turmushga

chiqishayotgandi, men ham turmushga chiqdim" kabilar. Xo'sh bu oilalarning qay biri mustahkamroq bo'ladi?

Ko'pchilik sevgi deb javob berishi tabiiy, chunki sevgining oila mustahkamligidagi o'rni beqiyosdir. Albatta sevishib turmush qurgan juftlarning aksariyati baxtli hayot kechirishadi. Lekin statistik ma'lumotlarga qaraganda ajralishning aksariyat qismi ham xuddi shunday sevishib oila qurgan juftlarga to'g'ri kelar ekan. Agar o'zaro ahdupaymon qilganlar oila qurganlaridan keyin "Murod — maqsadimga erishdim" deb sevgisini himoya qilishni, uning uchun kurashmasa sevgi nobud bo'ladi, sevgi nomi bilan qilingan orzu-niyatlar sarobga aylanadi.

Ikinchi ya'ni moddiy sababchi? — uning ta'siri bu sabablarni qay darajada amalga oshishiga bog'liq. Ya'ni ko'zda tutilgan narsalarning barchasi ro'yobga chiqaversa, u nikoh mustahkamligini ta'minlashi mumkin. Afsuski oilaviy hayotda hamma narsa ham yigit qizlar kutganidek bo'lavermaydi, natijada ularning turmushi g'urbat-azobga, nizo-janjalga aylanadi, statistik ma'lumotlarga ko'ra eng mustahkam oilalar stereotip bo'yicha oila qurganlarga to'g'ri kelar ekan. Ularda ajralish juda kam, chunki ular "hamma qatori" oila qurishgan qarashsaki hamma ham binoyidek yashayapti. Bular ham yashayverishadi. Birgalikdagi hayot tufayli er-xotin o'rtasidagi bir-birlariga moslashish tushunish bir-biriga mehr yuzaga kelib sevgi darajasiga yetishi mumkin.

Tanishish muddati nihoyatda qisqa (uch oygacha) va juda uzoq (8-10 yildan ortiq) bo'lishi maqsadga muvofiq emas. Shu o'rinda qizlik sha'ni haqida aytib o'tish kerakki u inson ruhiyatidan millat ruhiyatidan kelib chiqadi.

Nikoh oldi omillarida muxabbat ma'lum bir katta o'ringa ega. Muhabbat hislari uch bosqichni bosib o'tadi: a) boshlang'ich, v) anglangan, s) o'zaro hurmat bosqichlari.

Insoniyat bor ekan muhabbat odamni sirli tuyg'ular olamiga yetaklagan, uni yengib bo'lmas to'siqlardan o'tishga, yuksak cho'qqilarni zabt etishga undagan, uni rag'batlantirgan, unga baxtiyor onlarni tuhfa etgan. Hozirgi kunga qadar muhabbat tushunchasiga yagona ilmiy ta'rif-tavsif berilmagan. Hissiyotdagi ayrim bosqichlarga ko'ra muhabbat turini, bosqichini umuman sevgi hislarini bor-yo'qligini aniqlash mumkin.

Oilashunos, ruhshunoslarning ta'kidlashicha, oila ajralishlarining aksariyati mijozlarning mos kelmasligi, juftlarning bir-birini tushunmasligi oqibatidir. Bir-biriga yaqin yoki bir xil mijozli er-xotinlarda aytilgan fojia bo'lmasligi mumkin. Bundan xolerik mijozli er-xotin mustasno. Bunday er-xotinlar orasida janjalli hollar ko'p bo'ladi. Har bir jinsdagi inson bolasi asta-slekin ulg'ayadi va balog'atga yetadi. Balog'at yoshida inson tabiiy holda o'z juftini topishga va birga hayot kechirishga intiladi yoki boshqacha qilib aytganda inson o'zidan zurriyod qoldirishning asosiy sharti bo'lgan jinsiy hayotga kirib boradi.[4] Tibbiyot ilmi qiz bolalarda jinsiy hissiyot avvalroq (9 yoshda), o'g'il bolalarda esa keyinroq (11-12 yoshda) boshlanadi deb o'rgatadi. Bu yoshdan boshlab insonning jinsiy moyilligi qo'zg'ala boradi. Ayniqsa, 15-18 yoshda bu hissiyot rivojlangan davr bo'ladi. Shu sababli bu yoshda yigit ham, qiz bola ham o'z jinsiy a'zolarini pokiza tutishi, shahvoniy hirsni qo'zg'atuvchi omillardan doim o'zini muhofaza qilishi kerak.

Shu bilan birga oilaviy huquqiy munosabatlarning ular ishtirokchilarining irodasi bo'yicha kelib chiqadi. Bu turdagi huquqiy munosabatlarda ularning subektlari nafaqat o'zlariga tegishli huquq va majburiyatlarni ko'ngilli ravishda qabul qiladilar, balki, qoida tariqasida, istalgan paytda o'z hohishiga ko'ra ular mazmunini o'zgartirishlari mumkin. Shu jihatdan olib qaralganda er-xotinlarning qonunda o'rnatilgan doiralarda o'z huquq va majburiyatlarini, xususan o'z mulkinging u yoki bu haqiqiy tartibotini erkin va teng aniqlashlari asosida nikoh huquqiy munosabatlari oddiy holat hisoblanadi.

References:

1. Aynisa, M. (2018). Improvement of the pedagogical mechanisms of the family and educational institutions in the development of the spiritual culture of adolescents of social and legal risk groups. Проблемы педагогики, (1 (33)), 5-7.
2. Musurmanova, A. (2018). Issues of strengthening the family institutions in Uzbekistan: Theory and practice. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 8(10), 4-11.
3. Мусурманова, А. (2011). Формирование духовных основ социальной защиты молодежи в процессе профессионального образования. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития, (9), 282-284.
4. Артикова, Д. М., Мирхайдарова, Ф. С., Ахмедова, Ф. Ш., & Артиков, А. Ф. (2023). Изучение инсулинового ответа на введение пиримидиновых нуклеотидов у пациенток с ожирением и синдромом поликистозных яичников (Doctoral dissertation, Ўзбекистон, Тошкент).
5. Shagzatova, B. X., Mirkhaydarova, F. S., Artikova, D. M., Axmedova, F. S., & Kudratov, N. A. (2019). FEATURES OF DIABETES MELLITUS IN HIV-INFECTED PATIENTS. Toshkent tibbiyot akademiyasi axborotnomasi, (1), 149-152.
6. FAN, T., & JURNALI, P. O. I. Scientific-Theoretical Foundations of Developing the Logical Thinking Of The Future Primary School Teacher.